

مقاله علمی پژوهشی

زیست‌شناسی مگس مینوز خار پنبه (Diptera: Anthomyiidae) در منطقه ارومیه، ایرانیونس کریم‌پور^{۱*}، لیلا ویسی دیزجی^۱، جمشید اکبریان^۱ و سعید شهوند^۲

۱- گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران و ۲- سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران.
* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: y.karimpour@urmia.ac.ir

چکیده

بررسی‌های صحرائی و آزمایشگاهی به منظور مطالعه زیست‌شناسی مگس مینوز خارپنبه، *Pegomya terebrans* (Rondani) در منطقه ارومیه انجام شد. نتایج نشان داد که گونه‌های گیاهی میزبان این مگس، محدود به سه گونه از گیاهان متعلق به قبیله Cynareae از تیره Asteraceae شامل؛ خار ایتالیایی *Carduus pycnocephalus* L. و دو گونه خارپنبه به نام‌های *Onopordum acanthium* L. و *O. leptolepis* DC. می‌باشد. این گونه فقط دارای یک نسل در سال بوده و به صورت حشره کامل زمستان‌گذرانی می‌کند. حشرات کامل مگس بعد از زمستان‌گذرانی، در اوایل فروردین ماه فعال شده و مگس‌های ماده بارور بعد از جفت‌گیری، در اواسط این ماه شروع به تخم‌ریزی می‌کنند. تخم‌ها به صورت انفرادی و یا در دستجات حداکثر پنج‌تایی به صورت نامنظم در زیر برگ گیاهان میزبان گذاشته می‌شوند. بسته به دمای روزانه در شرایط طبیعی، تخم‌ها بعد از ۶ تا ۱۰ روز تفریخ شده و لاروهای جوان بلافاصله با وارد شدن به درون برگ از بافت‌های بین دو سطح برگ تغذیه می‌کنند. این مگس دارای سه سن لاروی بوده و مدت زمان لازم برای کامل شدن دوره لاروی در شرایط طبیعی ۲۱ تا ۲۷ روز طول می‌کشد. لاروهای کاملاً رشد کرده سن سوم با افتادن به خاک در عمق ۱ تا ۳ سانتی‌متری خاک به شفیره تبدیل می‌شوند که مدت زمان آن ۴ تا ۵ ماه طول می‌کشد. ظهور حشرات کامل مگس از اواخر مهر ماه آغاز و تا اواخر آبان ادامه می‌یابد. حشرات کامل، تقریباً ۵ ماه در پاییز و زمستان به صورت غیرفعال باقی مانده و در اوایل بهار دوباره فعال می‌شوند. لاروهای مگس یاد شده توسط زنبور *Biosteres spinaciae* (Thomson) در منطقه مورد مطالعه پارازیته می‌شوند. ارتباط انگلی این زنبور با مگس *P. terebrans* برای اولین بار گزارش می‌شود.

واژه‌های کلیدی: مگس مینوز خارپنبه، زیست‌شناسی، ارومیه

Biology of cotton thistle leaf miner, *Pegomya terebrans* (Diptera: Anthomyiidae) in Urmia region, IranYounes Karimpour^{1*}, Leila Veisi Dizaji¹, Jamshid Akbarian¹ & Saeid Shahand²

1. Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran, & 2. Department of Environment, Tehran, Iran.

* Corresponding author, E-mail: y.karimpour@urmia.ac.ir

Abstract

Field and laboratory surveys were carried out to study the biology of cotton thistle leaf miner, *Pegomya terebrans* (Rondani) in Urmia region. The results showed that the host plant species of this fly are restricted to three species of plants belonging to tribe Cynareae (Asteraceae), including Italian thistle *Carduus pycnocephalus* L. and two species of cotton thistle namely *Onopordum acanthium* L. and *O. leptolepis* DC.. The species has only one generation per year and hibernates as adults. After overwintering, adults become active and mate in late March. Fertile females begin oviposition in early April. The eggs

are laid either singly or in groups of up to five in irregular shape under the leaves of the host plants. Depending on the daily temperature, they hatch within 6-10 days and young larvae immediately bores into the leaf and begins consumption in tissues between the leaf surfaces. The species has three larval instars and larval developmental time is 21 to 27 days in natural conditions. The full grown third instar larvae fall to the ground and pupate in the soil at a depth of 1 to 3 cm which its period lasts 4 to 5 months. The emergence of flies begins in mid-October and continues until late-November. They remain inactive for about five months in autumn and winter and become active in early spring, again. The larvae of *P. terebrans* were parasitized by *Biosteres spinaciae* (Thomson) in the studied region. Parasitic association between *B. spinaciae* and *P. terebrans* is reported for the first time.

Key words: *Pegomya terebrans*, Biology, Urmia

Received: 2 February 2021, Accepted: 15 March 2021.

مقدمه

مگس‌های خانواده Anthomyiidae (Diptera) انتشار جهانی داشته و حشرات کامل آنها در زیستگاه‌های مختلف کره زمین از نواحی استوایی تا نواحی نزدیک به قطب یافت می‌شوند. زیست‌شناسی بسیاری از گونه‌های آنها تاکنون ناشناخته است. اطلاعات به دست آمده در مورد زیست‌شناسی گونه‌های شناخته شده این خانواده نیز مؤید آن است که تنوع بسیار گسترده‌ای از نظر زیست‌شناسی، زیست‌گاه و رفتار این حشرات وجود دارد. لارو بسیاری از گونه‌ها گیاه‌خوار، پوسیده‌خوار و یا همه‌چیزخوار هستند. اگر چه گونه‌هایی از جنس‌های *Tettigoniomyia* Hennig و *Acridomyia* Stackelberg در مرحله لاروی از توده‌های تخم ملخ‌ها تغذیه می‌کنند. تعدادی از گونه‌های این خانواده نیز از آفات بسیار مهم گیاهان زراعی محسوب می‌شوند که به طور عمده در جنس‌های *Hylemya* Robineau-Desvoidy و *Delia* Robineau-Desvoidy قرار دارند.

مهم‌ترین ویژگی شکل‌شناسی مگس‌های این خانواده شامل موارد زیر می‌باشد:

- شاخک دارای آریستای کوتاه
 - رگ M_{1+2} نزدیک به انتهای بال، تقریباً موازی رگ R_{4+5} بوده و به طرف آن کج نشده است.
 - هیپوپلورا فاقد مو است.
 - ناحیه پشتی قفس سینه دارای موهای فراوانی است (Suwa, 1974).
- تاکنون زیست‌شناسی گونه‌های متعددی از مگس‌های این خانواده به دلایل مختلف مانند اهمیت اقتصادی آنها به عنوان آفت محصولات کشاورزی و یا به عنوان عوامل مهار زیستی علف‌های هرز مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله، زیست‌شناسی مقایسه‌ای مگس‌های *Botanophila turcica* (Hennig) به عنوان عامل مهار زیستی علف‌هرز *Carthamus lanatus* L. (Asteraceae) و گونه *B. spinosa* Rondani به عنوان عامل مهار زیستی علف‌هرز *Onopordum acanthium* L. (Asteraceae) مورد بررسی قرار گرفته است (Vitou et al., 2001). زیست‌شناسی و جوانب دیگری از چرخه زیستی مگس‌های *Pegomya bicolor* Wiedmann و *P. nigritarsis* Zetterstedt مورد تحقیق پژوهشگران بوده است (Xue et al., 1991; Xue et al., 2001; Godfray, 1986).

بعد از بررسی جنبه‌های مختلف از چرخه زیستی و تخصص میزبانی، مگس‌های *Pegohylemyia jacobaeae* (Hardy) و *P. seneciella* (Meade) برای مهار زیستی کلاسیک علف‌هرز *Senecio jacobaea* L. از انگلستان به نیوزیلند وارد و استقرار بعدی آنها در این کشور مورد تایید قرار گرفت (Kelsey, 1955; Holloway, 1983; Miller, 1970; Dymock, 1987).

خارپنبه، با نام علمی *O. acanthium*، گیاهی بومی منطقه اروپا - آسیا است (Cargill et al., 1998) که از علف‌های هرز رایج مزارع، مراتع، باغات و اراضی بایر محسوب می‌شود. این گیاه در اوایل قرن هیجدهم

میلاادی به عنوان یک گونه گیاهی غیربومی وارد آمریکای شمالی و استرالیا شد (Briese *et al.*, 1990; CAB International, 2004) و هم اکنون در بیش از ۵۰ کشور دنیا انتشار دارد (CAB International, 2004). در بررسی مقدماتی حشرات گیاه‌خوار مرتبط با *O. acanthium* در بلغارستان، گونه نامعلومی از جنس *Pegomya* از روی برگ‌های این گیاه جمع‌آوری و گزارش شده است. این مگس، مینوز برگ‌های گیاه فوق بوده و در مناطقی از این کشور باعث خسارت زیادی به میزبان خود می‌شود (Harizanova *et al.*, 2010). در بررسی ترکیب گونه‌ای حشرات گیاه‌خوار مرتبط با گونه‌های مختلف *Onopordum spp.* در حوضه شمالی دریای مدیترانه توسط Briese *et al.*, (1994) مگس *P. terebrans* به عنوان یک گونه کمیاب از روی *O. nervosum* گزارش شده است.

خار ایتالیایی نیز بومی نواحی شمال آفریقا و حوضه مدیترانه است که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله استرالیا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای اروپایی به عنوان یک گونه مهاجم و هرز انتشار یافته است. این گیاه (به عنوان یک علف هرز) در بسیاری از نقاط ایران انتشار دارد و رویشگاه اصلی آن عموماً اراضی زراعی و غیر زراعی، حاشیه جاده‌ها و کانال‌های انتقال آب و چراگاه‌ها است. تاکنون بررسی‌های زیادی برای پیدا کردن دشمنان طبیعی موثر برای کنترل بیولوژیک کلاسیک خارپنبه و خارایتالیایی در استرالیا و آمریکای شمالی صورت گرفته است که نتیجه آن وارد کردن و رهاسازی تعدادی از عوامل مهارزیستی در این مناطق بوده است (Goeden, 1974; Dunn, 1976; Sindel, 1991; Heidarian *et al.*, 2015).

برای اولین بار مگس مینوز خار پنبه توسط Karimpour & Mohebbi-Nia (2018) از ایران گزارش شده است. صرف نظر از توضیح ارائه شده توسط این پژوهشگران، تاکنون هیچگونه بررسی توسط پژوهشگران داخلی و خارجی در مورد زیست‌شناسی این مگس انجام نشده است. هدف از انجام این بررسی، مطالعه زیست‌شناسی عمومی و برخی مشخصات شکل‌شناسی مراحل مختلف زیستی این مگس و انگل‌واره (های) آن در منطقه ارومیه است.

مواد و روش‌ها

بررسی‌های صحرائی

مطالعه زیست‌شناسی مگس مینوز خارپنبه در شرایط صحرائی، با جستجوی تخم‌های آن در روی بوته‌های *O. acanthium* و *O. leptolepis* آغاز شد. برای این منظور و با توجه به زیست‌شناسی گیاهان میزبان، ابتدا در آبان و آذر ماه سال ۱۳۹۷ در فواصل زمانی ۴ تا ۵ روزه، حدود ۲۰ بوته از هر گونه خارپنبه (در مرحله روزت) به‌طور تصادفی انتخاب و سطح زیرین تمام برگ‌های آنها با استفاده از ریزین با بزرگ‌نمایی ۲۰ برابر برای مشاهده تخم‌های مگس مورد بازرسی دقیق قرار گرفت. با تشدید سرما و آغاز یخبندان‌های زمستانه، جستجو برای پیدا کردن تخم‌ها متوقف و به‌طور مجدد با مساعد شدن شرایط آب و هوایی از ۱۵ اسفند همان سال بررسی‌ها ادامه یافت. این بررسی‌ها با مشاهده اولین تخم‌ها روی گیاه *O. acanthium* و ثبت تاریخ اولین مشاهده تخم‌ها، وارد مرحله جدید به شرح زیر شد:

- با مشاهده اولین تخم‌ها، حدود ۳۰ بوته *O. acanthium* و به همین تعداد بوته *O. leptolepis* در یک سطح تقریباً ۲ هکتاری به‌طور تصادفی انتخاب و با نواری قرمز رنگ علامت‌گذاری شدند.

- به منظور تعیین زمان آغاز و پایان تخم‌ریزی مگس‌ها، بوته‌های فوق از شماره ۱ تا ۳۰ و به ترتیب در یک مسیر دایره‌ای شکل شماره‌گذاری شدند. سطح زیرین برگ‌های هر یک از این بوته‌ها در فاصله زمانی یک روز در میان،

با همان ریزبین، مورد بازدید دقیق قرار گرفته و تعداد تخم‌های موجود در روی هر بوته در مقابل شماره بوته مربوطه، ثبت شد.

- به محض مشاهده اولین علائم از تفریخ تخم و ورود لاروها به درون برگ، تاریخ تفریخ تخم ثبت و بازه زمانی مورد نیاز برای کامل شدن دوره رشد و نمو جنینی در شرایط طبیعی تعیین شد.

- بازرسی بوته‌های فوق برای تعیین زمان لازم برای کامل شدن رشد و نمو لاروی ادامه یافت. این بازرسی‌ها در فواصل زمانی یک روزه پیگیری و در نهایت با ناپدید شدن لارو از روی بوته علامتگذاری شده (برای شفیره شدن در خاک)، تاریخ ترک بوته توسط لارو و شماره بوته نیز ثبت شد. به این ترتیب با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده، زمان لازم برای کامل شدن دوره لاروی در شرایط طبیعی به دست آمد.

- در زمان اوج کامل شدن لاروها در درون برگ‌ها، دو عدد ظرف پلاستیکی بی‌رنگ، به طول ۶۰، عرض ۳۰ و ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر تهیه و در کف آنها ماسه نرم شستشو و ضدعفونی شده و تا ارتفاع ۵ سانتی‌متر ریخته شد. سپس درون هر یک از آنها تعداد ۳۰ عدد از برگ‌های آلوده به لاروهای مینوز روی همدیگر بطور مرتب چیده شدند و روی آنها با پارچه سفیدرنگ پوشانده شد. سه روز بعد پارچه روی ظروف برداشته شد و برگ‌های درون آنها به آرامی و به ترتیب از روی همدیگر برداشته شده و لاروهایی که درون برگ‌ها به شفیره تبدیل شده بودند با احتیاط و دقت به درون ماسه منتقل شدند. تعداد زیادی از لاروها نیز بعد از ترک برگ‌ها، در کف ظرف به درون ماسه رفته و در آنجا شفیره شده بودند.

- بعد از خارج کردن برگ‌های آلوده از درون ظروف، درب ظروف به طور مجدد با پارچه یک لایه پوشانده شد. ظروف فوق به محلی امن در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی و شرایط طبیعی منتقل شدند.

- برای تعیین زمان خارج شدن حشرات کامل، ظروف فوق در فواصل زمانی ۲ تا ۳ روزه بازدید و تعداد و تاریخ خروج آنها ثبت شد.

- برای شمارش تعداد تخم‌های موجود در هر دسته تخم، تعداد ۱۰۸ دسته تخم در روی برگ‌های گیاهان میزبان به صورت تصادفی انتخاب و تعداد تخم موجود در هر دسته شمارش شد.

- برای محاسبه میانگین تعداد تخم و دسته تخم گذاشته شده در یک برگ از گیاهان میزبان، تعداد ۵۰ برگ از هر کدام از آنها مورد بازرسی دقیق قرار گرفته و تعداد دسته تخم و تخم‌های گذاشته شده در زیر آنها شمارش شد.

- برای بررسی شدت حمله مگس به گیاهان میزبان، ۲۰ محل مختلف رویش این گیاهان مورد بازدید قرار گرفته و ضمن شمارش تعداد بوته‌های هر یک از آنها در واحد سطح حدود ۵۰ تا ۱۰۰ متر مربعی، بوته‌های آلوده شمارش شد.

همزمان با بررسی‌های صحرائی مربوط به زیست‌شناسی این مگس در بهار سال ۱۳۹۸، علائم مشابهی از خسارت یک گونه مگس مینوز به بوته‌های گیاه خار ایتالیایی، *Carduus pycnocephalus* L. (Asteraceae) مشاهده شد. لاروهای این مگس براساس روش ارائه شده توسط Karimpour & Mohebbi-Nia (2018) جمع‌آوری و تا ظهور حشرات کامل آنها در شرایط مناسب نگهداری شدند. نمونه‌های مگس به دست آمده به نام *P. terebrans* مورد شناسایی قرار گرفتند که توسط دکتر Michelsen از موزه تاریخ طبیعی کپنهاگ (دانمارک) مورد تایید قرار گرفتند. بعد از این یافته، گیاه خار ایتالیایی به عنوان میزبان جدید برای این مگس وارد بررسی‌های حاضر شد.

بررسی‌های آزمایشگاهی

برای بررسی مشخصات تخم و لاروهای سنین اول تا سوم و همچنین شفیره‌ها تعداد متفاوتی از هر کدام از آنها به آزمایشگاه منتقل و در زیر استریومیکروسکوپ بررسی شدند. برای توزین لاروها از ترازوی دیجیتالی با دقت دهم میلی‌گرم و برای اندازه‌گیری طول و قطر تخم‌ها، شفیره‌ها و لاروها (در زمان استراحت) از کولیس با دقت صدم میلی‌متر استفاده شد.

به منظور دست‌یابی به انگل‌واره‌های این مگس، حدود ۵۰ برگ آلوده از بوته‌های *O. acanthium*، ۵۰ برگ آلوده از بوته‌های *O. leptolepis* و به همین تعداد (فقط در سال ۱۳۹۹ از برگ‌های *C. pycnocephallus*) در اوایل خرداد سال‌های ۱۳۹۸ و ۹۹ از طبیعت جمع‌آوری و بعد از انتقال به آزمایشگاه در ظروف پلاستیکی با شرایط پیش گفته در دمای 22 ± 2 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 65 ± 5 درصد نگهداری شدند. نمونه‌های انگل‌واره به دست آمده جمع‌آوری و اطلاعات مربوط به هر نمونه ثبت شد.

نتایج و بحث

زیست‌شناسی عمومی

نتایج حاصل از بررسی‌های صحرایی نشان داد که مگس مینوز *P. terebrans* دارای یک نسل در سال بوده و به صورت حشره کامل در پناهگاه‌های مختلف زمستان‌گذرانی می‌کند. در اوایل فروردین ماه، همزمان با گرم شدن هوا، حشرات کامل مگس فعال شده و شروع به جفت‌گیری و تخم‌ریزی در سطح زیرین برگ گیاهان میزبان می‌کنند. تخم‌ریزی مگس‌های ماده از اواسط فروردین ماه آغاز و تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد. بعد از کامل شدن دوره رشد و نمو جنینی، تخم‌ها تفریخ شده و لارو جوان بعد از خروج از تخم با حفر سوراخی به درون برگ نفوذ و از پارانشیم برگ‌ها تغذیه می‌کند. علائم ناشی از تغذیه لاروها از برگ، ابتدا به صورت لکه‌های کوچک و نامنظم ظاهر شده و در ادامه با بزرگ شدن لاروها و تغذیه بیشتر، اندازه لکه‌ها بزرگ‌تر شده و کل برگ را فرامی‌گیرد. به علت کوچک بودن برگ‌های خار ایتالیایی، لکه‌های ناشی از تغذیه ۲ تا ۴ عدد لارو از پارانشیم برگ‌ها کل برگ را فرا می‌گیرد، در حالی که تغذیه کامل از پارانشیم دو گونه دیگر نیازمند ۶ تا ۸ عدد لارو می‌باشد (شکل ۱). لاروها بعد از کامل شدن، برگ گیاه میزبان را ترک و با افتادن به خاک، در عمق ۱ تا ۳ سانتی‌متری خاک به شفیره تبدیل می‌شوند. شفیره شدن لاروها از اواسط اردیبهشت آغاز و در اواخر خرداد ماه به پایان می‌رسد، به طوری که در دهه سوم همین ماه هیچ لاروی در درون برگ‌ها باقی نمی‌ماند. مگس دارای دیپوز تابستانه بوده و در مرحله شفیرگی وارد این دیپوز می‌شود. بنابراین طول دوره شفیرگی نسبتاً طولانی بوده و ۴ تا ۵ ماه طول می‌کشد. حشرات کامل مگس از اواخر مهر ماه به تدریج از پوسته‌ی شفیرگی خارج و در مکان‌های مناسب زمستان‌گذرانی می‌کنند و در بهار سال بعد با مساعد شدن شرایط آب و هوایی فعالیت خود را از سر می‌گیرند (شکل ۲).

شکل ۱- علائم خسارت مگس مینوز خارپنبه به برگ‌های (A) *Onopordum leptolepis*، (B) *O. acanthium* و (C) *Carduus pycnocephalus*

Fig. 1. Damage symptoms of cotton thistle leaf miner fly on the leaves of *Onopordum leptolepis* (A), *O. acanthium* (B) and *Carduus pycnocephalus* (C).

شکل ۲- چرخه زندگی مگس مینوز خار پنبه، *P. terebrans* در شرایط طبیعی.

Fig. 2. Life cycle of cotton thistle leaf miner, *P. terebrans* under natural conditions.

مراحل مختلف زیستی مگس

حشرات کامل

در افراد نر این گونه، رنگ کلی بدن تیره است که ناشی از تیره بودن سر، قفس سینه و شکم می‌باشد. طول بدن ۶ تا ۶/۵ میلی‌متر و طول بال‌ها ۵/۵ تا ۶ میلی‌متر است. قاعده بال‌ها زرد کثیف و ساق پاها، قهوه‌ای روشن است. در ناحیه سر قسمت‌های interfrontalia و cheek، parafacialia، profrons، parafrontalia و cheek، parafacialia، profrons و صورت خاکستری است. در افراد ماده، نمای کلی بدن شبیه نرها بوده ولی طول آن بین ۵/۰ تا ۵/۳ میلی‌متر و طول بال‌ها بین ۶/۰ تا ۶/۵ میلی‌متر است. رنگ قاعده بال‌ها و ساق پاها شبیه افراد نر می‌باشد، ولی رنگ ران پاها برخلاف افراد نر قهوه‌ای روشن است. قسمت‌های مختلف سر شبیه نرها است، ولی قسمت interfrontalia نسبتاً قهوه‌ای پر رنگ است (شکل ۳).

تخم

اولین تخم‌ریزی مگس‌های ماده در سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۱۵ فروردین ماه در سطح زیرین برگ‌های *O. acanthium* و در سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۱۷ فروردین ماه در سطح زیرین برگ‌های *C. pycnocephalus* مشاهده شد. بازرسی دقیق بیش از ۵۰ بوته تخم‌ریزی نشده از گیاهان میزبان این مگس در تاریخ ۲۲ اردیبهشت

ماه (که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت به علت عدم وجود تخم در روی برگ‌های آنها علامت‌گذاری شده بودند) نشان داد که عمر حشرات کامل مگس در دوره یاد شده به پایان رسیده و با از بین رفتن آنها، هیچگونه تخم‌ریزی در روی گیاهان میزبان صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، تخم‌گذاری مگس‌های ماده تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد. تخم‌ها خیاری شکل و سفید رنگ بوده و در بزرگ‌نمایی ۵۰ برابر خطوط برجسته بهم پیوسته آنها نمایی مشبک به سطح تخم‌ها می‌دهد. میانگین طول تخم‌ها 0.72 ± 0.11 میلی‌متر (حداقل 0.70 و حداکثر 0.86 میلی‌متر، تعداد ۲۰ عدد) و میانگین عرض آنها 0.23 ± 0.08 (حداقل 0.21 و حداکثر 0.32 ، تعداد ۲۰ عدد) محاسبه شد. تخم‌ها در دستجات نامنظم ۱ تا حداکثر ۵ عددی در سطح زیرین برگ‌های گیاهان میزبان و در لابلای الیاف نازک و سفید رنگ آن قرار داده می‌شوند (شکل ۳).

از مجموع ۱۰۸ دسته تخم بازدید شده، تعداد تخم گذاشته شده در ۶ دسته ($5/6$ درصد) یک عدد، در ۷۱ دسته ($65/7$ درصد) دو عدد، در ۱۵ دسته ($13/9$ درصد) سه عدد در ۹ دسته ($8/3$ درصد) ۴ عدد و در ۳ دسته ($2/8$ درصد) ۵ عدد بود. با این توضیح که در ۳۶ دسته تخم بازدید و شمارش شده در روی برگ‌های گیاه *C. pycnocephalus* بیشتر از ۳ عدد تخم وجود مشاهده نشد. مقایسه نمونه‌های جفتی بین تعداد تخم‌های موجود در دستجات تخم مگس *P. terebrans* روی گیاهان میزبان نشان داد که از این نظر بین دو گیاه *O. acanthium* و *O. leptolepis* اختلاف معنی‌داری وجود ندارد ولی هر دو گیاه فوق با *C. pycnocephalus* دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند.

نتایج حاصل از بررسی ۱۵۰ برگ تخم‌ریزی شده از گیاهان میزبان (هر گونه ۵۰ برگ) در سال ۱۳۹۹ نشان داد، میانگین تعداد دسته تخم و تعداد تخم گذاشته شده روی برگ‌های آلوده *O. acanthium* ($3/1 \pm 0.3$) دسته) و ($9/3 \pm 0.8$ عدد)، در *O. leptolepis* ($3/6 \pm 0.4$ دسته) و ($10/3 \pm 0.4$ عدد) بود که در سطح احتمال ۵ درصد بطور معنی‌دار بیشتر از میانگین تعداد دسته تخم گذاشته شده روی برگ‌های *C. pycnocephalus* ($1/8 \pm 0.6$ دسته) و ($3/7 \pm 0.4$ عدد) می‌باشد. از آنجایی که مساحت برگ‌های *O. acanthium* و *O. leptolepis* به وضوح از مساحت برگ‌های *C. pycnocephalus* بیشتر است (شکل ۲) بنابراین می‌توان انتظار داشت که مگس‌های ماده برای جلوگیری از بروز رقابت درون گونه‌ای در بین نتاج خود، تعداد تخم‌های گذاشته شده در روی برگ گیاهان میزبان را تنظیم می‌کنند. نتایج بررسی‌های مختلف نشان داده است که حشرات ماده با توجه به میزان دسترسی نتاج خود به منابع غذایی تعداد تخم‌های خود را در زمان قرار دادن آنها روی میزبان تنظیم می‌کنند (Godfray, 1986; Hespeneide, 1991; Auerbach et al., 1995; Kagata & Ohgushi, 2001).

شدت حمله مگس مینوز به گیاهان میزبان، از یک نقطه مکانی به نقطه دیگر بسیار متفاوت بود. به طوری که در یک مکان ۱۰۰ درصد بوته‌ها مورد حمله قرار گرفته و در مکانی نزدیک به همان محل هیچ بوته آلوده‌ای از گیاهان میزبان مشاهده نشد. اما میانگین آلودگی بوته‌های *O. acanthium* $53/6 \pm 11/2$ درصد، *O. leptolepis* $61/4 \pm 9/6$ درصد و *C. pycnocephalus* $32/4 \pm 7/2$ درصد محاسبه شد.

دوره‌ی رشد و نمو جنینی بسته به شرایط آب و هوایی $5/3 \pm 1/6$ (حداقل ۴ و حداکثر ۷ روز، تعداد ۲۵ دسته‌ی تخم دو تایی) طول می‌کشد.

لارو

همزمان با ادامه تخم‌ریزی مگس‌های ماده، تفریح تخم‌های مگس نیز از اواخر فروردین ماه در طبیعت آغاز می‌شود. اولین تفریح تخم‌های مگس در سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۲۴ فروردین ماه در روی برگ‌های *O. acanthium* و در سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۲۸ فروردین ماه در روی برگ‌های *O. acanthium* مشاهده شد. طول

لاروهای جوان حدود یک میلی‌متر بوده و بلافاصله بعد از خارج شدن از تخم، با سوراخ کردن اپیدرم برگ وارد پارانشیم برگ شده و به طرف رگبرگ‌های فرعی و در ادامه رشد به طرف رگبرگ‌های اصلی کشیده می‌شوند. لاروها ضمن رشد و تغذیه از پارانشیم برگ‌ها از فضای خالی و لوله مانند موجود در رگبرگ اصلی *O. leptolepis* و *O. acanthium* برای جابجایی در بافت‌های درونی برگ استفاده می‌کنند. لاروها کرمی شکل بوده و نمای کلی مخروطی دارند. رنگ آنها سفید مات بوده و به علت کم رنگ بودن بافت‌های بدن، محتویات درونی دستگاه گوارش و غذای خورده شده به وضوح قابل رویت است (شکل ۳). طول لاروهای کاملاً رشد کرده $۷/۲ \pm ۰/۴$ میلی‌متر (تعداد ۲۰ عدد) محاسبه شد. مرحله لاروی این مگس دارای سه سن می‌باشد که ابعاد طولی و عرضی و وزن مراحل سه گانه لاروی آن در جدول ۱ ارائه شده است. در شرایط طبیعی کامل شدن دوره‌ی رشد و نمو لاروی $۱۷/۳ \pm ۴/۵$ روز (حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۵ روز) طول می‌کشد.

شکل ۳- حشرات کامل (نر و ماده)، تخم و لاروهای مگس *P. terebrans*
Fig. 3. Adults (male & female), eggs and larvae of *P. terebrans*

جدول ۱- ابعاد (میلی‌متر) و وزن (میلی‌گرم) سنین مختلف لاروی مگس *P. terebrans* (خطای استاندارد \pm میانگین).

Table 1. Dimensions (mm) and weight (mg) of three larval instars of *P. terebrans* (Mean \pm SE).

Larval stage	Weight (mg)	Length (mm)	Width (mm)
L1	42.6 \pm 3.1	1.1 \pm 0.2	0.83 \pm 0.23
L2	93.1 \pm 4.2	3.1 \pm 1.4	2.14 \pm 0.17
L3	162.1 \pm 6.3	7.2 \pm 0.4	3.81 \pm 0.12

شفیره

لاروهای *P. terebrans* بعد از سپری کردن مراحل مختلف رشدی و کامل شدن، برگ‌های گیاه میزبان را ترک و با افتادن به خاک در عمق ۱ تا ۳ سانتی‌متری خاک و در اطراف گیاهان میزبان خود به شفیره تبدیل می‌شوند. رنگ شفیره‌ها ابتدا قرمز روشن و بعداً به تدریج رنگ آنها کاملاً قهوه‌ای تیره می‌شود. میانگین طول شفیره‌ها $۵/۱ \pm ۱/۳$ میلی‌متر (تعداد ۲۰ عدد) و میانگین قطر آنها $۱/۹ \pm ۰/۲$ میلی‌متر (تعداد ۲۰ عدد) محاسبه شد.

شغیره شدن لاروها از نیمه دوم اردیبهشت آغاز و تا دهه سوم خرداد ماه ادامه می‌یابد. از اواخر خرداد ماه به بعد هیچ لاروی در درون برگ‌ها مشاهده نمی‌شود.

انگل واره مگس مینوز برگ خارپنبه

در بازدیدهای روزانه از ظروف نگهداری برگ‌های آلوده به مینوز، یک گونه زنبور پارازیتوئید از خانواده *Braconidae* به دست آمد که به شرح زیر شناسایی شد.

Biosteres spinaciae (Thomson, 1895) (Braconidae: Opiinae)

Syns.: *Opius pegomyiae* Gahan, 1917

Opius hyoscyamiellus Viereck, 1925

Opius (Opius) spinaciae Thomson 1895

نمونه‌های مطالعه شده این زنبور شامل تعداد ۱۲ زنبور ماده و ۹ زنبور نر بود که اطلاعات مربوط به هر نمونه به شرح زیر می‌باشد:

تعداد ۳ ماده و ۱ نر در بازه زمانی ۱ تا ۸ تیر ۱۳۹۸ و ۱ ماده و ۲ نر در بازه زمانی ۲۹ خرداد تا ۳ تیر ۱۳۹۹ از برگ‌های بوته‌های *O. acanthium* به دست آمدند. برگ‌های آلوده به میزبان این زنبور در اواسط خرداد از منطقه‌ی عمومی دشت نازلو به مختصات جغرافیایی ۳۷ درجه و ۳۹ دقیقه عرض شمالی و ۴۴ درجه و ۵۸ دقیقه طول شرقی و به ارتفاع ۱۳۳۵ متر جمع‌آوری شده بودند.

تعداد ۵ ماده و ۳ نر در بازه زمانی ۲۷ خرداد تا ۴ تیر ۱۳۹۸ و ۱ ماده در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۹ از برگ‌های بوته‌های *O. leptolepis* به دست آمدند. برگ‌های آلوده به میزبان این زنبور در اواسط خرداد ماه از اطراف روستای کویا در مسیر دره شهدا به مختصات جغرافیایی ۳۷ درجه و ۲۱ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۰۹ دقیقه طول شرقی و به ارتفاع ۱۳۳۲ متر جمع‌آوری شده بودند.

تعداد ۲ ماده و ۳ نر در بازه زمانی ۲۷ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۹ از برگ‌های بوته‌های *C. pycnocephalus* به دست آمدند. برگ‌های آلوده به میزبان این زنبور در اواسط خرداد ۱۳۹۹ از منطقه‌ی عمومی دشت نازلو جمع‌آوری شده بودند.

اولین بار این گونه توسط (Ghahari & Fischer (2012 با یک نمونه فرد ماده و بدون ذکر میزبان از استان کرمانشاه و بعداً توسط Safahani et al., (2018 با یک نمونه فرد ماده و بدون ذکر میزبان از استان کرمان گزارش شده است.

شکل ۴- حشرات کامل و رگ‌بندی بال‌های زنبور *Biosteres spinaciae* (Braconidae)

Fig. 4. Adults and wing venation of *Biosteres spinaciae* (Braconidae).

در زنبورهای جنس *Biosteres* Förster کارینای پس‌سری (Occipital carina) به شکل جانبی وجود دارد. حاشیه شکمی آرواره بالا دارای لبه یا دندان قاعده‌ای بوده و لب بالا در زیر قطعه زیرپیشانی پنهان شده است. حاشیه شکمی لب بالا معمولاً محدب است. تخم‌ریز معمولاً کوتاه‌تر از شکم بوده و قطعه‌ی زیرمخرجی نیز کوتاه و حاشیه انتهایی آن کم و بیش سرتخت است. پیشانی براق و در قسمت میانی و بعد از حفره‌ی شاخکی دارای چین‌خوردگی‌های ظریف و کوچک است. میان‌سپر معمولاً براق است. در بیشتر گونه‌ها، پروپودیوم دارای چین‌خوردگی‌های ریز است. شکم بعد از اولین ترزیت بدون نقش و نگار است. دومین سلول شعاعی - میانی کوتاه، دومین محور طولی رگ شعاعی کوتاه‌تر از اولین محور طولی آن است ولی در موارد کمی مختصری از آن بلندتر است (Tobias, 2000).

گونه حاضر ضمن داشتن مشخصات فوق، دارای بدنی سیاه‌رنگ است که طول آن به ۴/۲-۴/۱ میلی‌متر می‌رسد. تاژک ۳۲ بندی و تیره‌رنگ و بندهای قاعده‌ای و میانی شاخک زرد مایل به قهوه‌ای روشن هستند. پنجه پاها قهوه‌ای تیره، پالپ‌ها و پاها قهوه‌ای روشن، بندهای تاژک از قاعده به راس باریک‌تر و در انتها نوک تیز می‌شوند. بال‌های جلو و شاخک تا اندازه‌ای بلندتر از بدن بوده (حدود ۰/۵ میلی‌متر) و طول بندهای تاژک ۱/۵ تا ۱/۶ برابر پهنای آنها است. ران پای عقبی از قاعده به راس پهن‌تر می‌شود ولی بیشترین پهنای آن در وسط ران است. رگ‌بندی بال‌های جلو و عقب زنبور *B. spinaciae* در شکل ۱ ارائه شده است.

زنبورهای جنس *Biosteres* F. پارازیتوئید مگس‌های خانواده Anthomyiidae هستند (Tobias, 2000). زنبور *B. spinaciae* به عنوان پارازیتوئید مگس‌های *Pegomya betae* (Curtis) و *P. hyoscyami* (Panzer) روی چغندر قند و مگس *Pegomya nigritarsis* (Zetterstedt) روی گیاه *Rumex acetosella* Linnaeus از کشورهای آلمان، اتریش، انگلستان، ایتالیا، بلغارستان، دانمارک، فنلاند، لهستان، روسیه، سوئد، ترکیه، لیتوانی، مغولستان، کانادا و آمریکا، هلند گزارش شده است (Godfray, 1988; Fischer & Koponen, 1999; Papp, 2009; Beyarslan & Fischer, 2011).

نمونه‌های این زنبور در موزه تاریخ طبیعی مجارستان و مجموعه حشرات موزه تاریخ طبیعی دانشگاه ارومیه نگهداری می‌شوند.

در بررسی حاضر، برای اولین بار زیست‌شناسی مگس مینوز خارپنبه مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت و جزئیاتی از چرخه زیستی آن آشکار شد. این مگس همانند *B. spinosa* و *B. turcica* یک نسلی بوده (Vitou et al., 2001) و چرخه زندگی خود را بخوبی با فنولوژی گیاهان میزبانش تطبیق داده و همزمان با رشد و نمو برگ‌های تازه از آنها تغذیه می‌کند و با خشک شدن بوته‌ها وارد دیابوز می‌شود. از آنجایی که براساس یافته‌های این تحقیق و گزارشات انتشار یافته از پژوهشگران دیگر (Briese et al., 1994; Harizanova et al., 2010; Heidarian et al., 2015) حداقل دو تا از میزبان‌های این مگس به نام‌های *O. acanthium* و *C. pycnocephalus* از علف‌های هرز رایج محسوب می‌شوند بنابر این مگس مینوز برگ خارپنبه به عنوان یکی از عواملی که توان مهار زیستی این گیاهان را دارد، معرفی می‌شود.

سپاسگزاری

از دکتر J. Papp از موزه تاریخ طبیعی مجارستان برای شناسایی زنبور انگل‌واره و از دکتر V. Michelsen از موزه تاریخ طبیعی دانمارک برای شناسایی مگس مینوز نهایت سپاس‌گزاری را دارد.

References

- Auerbach, M. J., Connor, E. F. & Mopper, S.** (1995) Minor miners and major miners. Population dynamics of leaf mining insects, pp. 83-110. in Cappuccino, N. & Price, P. W. (eds.), *Population dynamics*. Academic, San Diego.
- Beyarslan, A. & Fischer, M.** (2011) Contributions to the Opiinae fauna of Turkey (Hymenoptera: Braconidae). *Turkish Journal of Zoology* 35(3), 293-305.
- Briese, D. T., Lane, D., Hyde-Wyatt, B. H., Crocker, J. & Diver, R. G.** (1990) Distribution of thistles of the genus *Onopordum* in Australia. *Plant Protection Quarterly* 5, 23-27.
- Briese, D. T. Sheppard, A. W. Zwölfer, H. & Boldt, P. E.** (1994) Structure of the phytophagous insect fauna of *Onopordum* thistles in the northern Mediterranean basin *Biological Journal of the Linnean Society* 53, 231-253.
- CAB International, Crop Protection Compendium**, 2004 edition. CAB International, Wallingford, UK, 2004. Available from: <http://www.cabi.org/compendia/cpc/>.
- Cargill, L. M. Montgomery, D. P. Martin, D. L. & Jamison, J. D.** (1998) Efficacy of postemergent herbicides for Scotch thistle (*Onopordum acanthium* L.) control along roadsides in Oklahoma. *Proceedings of the Southern Weed Society* 51, 192-195.
- Dunn, P.** (1976) Distribution of *Carduus nutans*, *C. acanthoides*, *C. pycnocephalus* and *C. crispus*, in the United States. *Weed Science* 24, 518-524.
- Dymock, J. J.** (1987) Population changes of the seedfly, *Pegohylemyia jacobaeae* (Diptera: Anthomyiidae) introduced for biological control of ragwort, *New Zealand Journal of Zoology* 14(3), 337-342.
- Fischer, M. & Koponen, M.** (1999) A survey of Opiinae (Hymenoptera, Braconidae) of Finland, part 2. *Entomologica Fennica* 10, 129-160.
- Ghahari, H. & Fischer, M.** (2012) A faunistic survey on the braconid wasps (Hymenoptera: Braconidae) from Kermanshah province, Iran. *Entomofauna* 33 (20), 305-312.
- Godfray, H. C. J.** (1986) Clutch size in a leaf – mining fly (*Pegomya nigratarsis*: Anthomyiidae). *Ecological Entomology* 11, 75-81.
- Godfray, H. C. J.** (1988) *Biosteres spinaciae* (Thomson) [Hymenoptera, Braconidae, Opiinae], a new parasitic wasp to Britain. *Entomologist's Monthly Magazine* 124, 251-252.
- Goeden, R.** (1974) Comparative survey of the phytophagous insect faunas of Italian thistle, *Carduus pycnocephalus*, in southern California and southern Europe relative to biological weed control. *Environmental Entomology* 3, 464-474.
- Harizanova, V., Stoeva, A., Cristofaro, M., Paolini, A., Lecce, F. & Di Cristina, F.** (2010) Preliminary Results on the Phytophagous Insect Fauna on *Onopordum acanthium* (Asteraceae) in Bulgaria. *Pesticides and Phytomedicine* 25(4), 301-309.

- Heidarian, M. Masoumi, S. M. & Atri, M.** (2015) Ecological Study of *Carduus pycnocephalus* L. weed and associated species in Hamedan province, Iran. *Journal of Advances in Biology & Biotechnology* 2(1), 71-78.
- Hespenheide, H. A.** (1991) Bionomics of leaf-mining insects. *Annual Review of Entomology* 36, 535-560.
- Holloway, B. A.** (1983) Species of ragwort seedflies imported into New Zealand (Diptera: Anthomyiidae). *New Zealand Journal of Agricultural Research* 26, 245-249.
- Kagata, H. & Ohgushi, T.** (2001) Clutch Size Adjustment of a Leaf-Mining Moth (Lyoniidae: Lepidoptera) in Response to Resource Availability. *Annales of Entomological Society of America* 95(2), 213-217.
- Karimpour, Y. & Mohebbi-Nia, M.** (2018) First report of cotton thistle leaf-miner, *Pegomya terebrans* (Rondani) (Diptera: Anthomyiidae) from Iran. *Journal of Entomological Society of Iran* 38 (1), 129-131. [in Persian with English summary]
- Kelsey, J. M.** (1955) Ragwort seedfly establishment in New Zealand. *New Zealand Journal of Science and Technology* 36(6), 605-607.
- Miller, D.** (1970) Biological control of weeds in New Zealand 1927-1948. New Zealand Department of Scientific and Industrial Research Information Series No. 74.
- Papp, J.** (2009) Braconidae (Hymenoptera) from Mongolia, XVII. eleven subfamilies. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 55(2), 139-173.
- Safahani, S., Madjzadeh, S. M. & Peris-Felipo, F. J.** (2018) Contribution to the fauna and phenological knowledge of high mountains Opiinae (Hymenoptera, Braconidae) in Kerman province (Iran). *Journal of Insect Biodiversity and Systematics* 4(2), 73-83.
- Sindel, B. A.** (1991) Review of the ecology and control of thistles in Australia. *Weed Research* 31, 189-201.
- Suwa, M.** (1974) Anthomyiidae of Japan. Insecta Matsumurana, *New series: journal of the Faculty of Agriculture Hokkaido University, series entomology* 4, pp.1-247.
- Tobias, V. I.** (2000) New data on subfamily Opiinae (Hymenoptera: Braconidae) from the Russian Far East. *Far Eastern Entomologist* 83, 1-16.
- Vitou, J. Briese, D. T. Sheppard, A. W. & Thomann, T.** (2001) Comparative biology of two rosette crown-feeding flies of the genus *Botanophila* (Dip., Anthomyiidae) with potential for biological control of their thistle hosts. *Journal of Applied Entomology* 125, 89-95.
- Xue, F. S. Shen, R. W. & Zhu, X. F.** (1991) Biology and Diapause in *Pegomya bicolor* Wiedmann. pp. 409-414. in Zhou, D. Y. Jia, P. H. & Cheng, D. F. (eds.), *Proceedings of First Symposium on Plant Protection*. Beijing, Chinese Science and Technology Press.
- Xue, F. S. Zhu, X. F. & Shao, Z. Y.** (2001) Control of summer and winter diapause in the leaf mining fly *Pegomya bicolor* Wiedemann (Dip., Anthomyiade). *Journal of Applied Entomology* 125, 181-187.